

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20681502>

UCHBURCHAKLAR GEOMETRIYASIDA MEDIANALAR VA BISSEKTRISALAR O'RTASIDAGI NISBATLAR TAHLILI

Toxirova Dildora Farhod qizi

Termiz Davlat universiteti Matematika
ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada uchburchakning asosiy geometrik elementlari hisoblangan medianalar va bissektisalar orasidagi matematik bog'lanishlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida analitik geometriya metodlari asosida medianalar kvadratlari yig'indisi hamda bissektisalar uzunliklari orasidagi munosabat o'rganildi. Natijada medianalar uchburchakning geometrik barqarorligini ifodalovchi muhim element ekanligi matematik jihatdan asoslandi.

Kalit so'zlar: uchburchak, mediana, bissektisa, planimetriya, analitik geometriya, geometrik nisbat.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируются математические взаимосвязи между медианами и биссектрисами треугольника, являющимися его основными геометрическими элементами. В ходе исследования с использованием методов аналитической геометрии изучались отношения между суммой квадратов медиан и длинами биссектрис. В результате математически обосновано, что медианы являются важнейшим элементом, отражающим геометрическую устойчивость треугольника.

Ключевые слова и понятия: треугольник, медиана, биссектриса, планиметрия, аналитическая геометрия, геометрическое соотношение.

ABSTRACT

This scientific article analyzes the mathematical relationships between the medians and bisectors of a triangle, which are its fundamental geometric elements. The study investigates the relationship between the sum of the squares of the medians and the lengths of the bisectors using analytical geometry methods. As a result, it was mathematically substantiated that the medians are a crucial element reflecting the geometric stability of a triangle.

Key words and concepts: triangle, median, bisector, planimetry, analytical geometry, geometric ratio.

KIRISH

Yurtimizda ilmiy rivojlanish so'nggi yillarda jiddiy sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Hukumat ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratib, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun yangi tashabbuslar va dasturlarni amalga oshirmoqda.

Birinchidan, O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kuchaygan. Yangi ilmiy institutlar va tadqiqot markazlari tashkil etilib, ularning faoliyati modernizatsiya qilinmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy izlanishlar darajasini oshirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda.

Ikkinchidan, xalqaro hamkorlik mustahkamlanmoqda. O'zbekiston ilmiy jamoatchiligi xalqaro ilmiy konferensiyalar, simpoziumlar va loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Bu tajriba almashinuvi va yangi texnologiyalarni o'rganishga imkon yaratayotir

Uchinchidan, ilmiy tadqiqotlar natijalari iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, tibbiyot va boshqa sohalarda qo'llanilmoqda. Innovatsion yechimlar va yangi texnologiyalar ishlab chiqish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun muhimdir.

Shuningdek, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etish borasida ham ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Talabalarga ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, grantlar yoki stipendiyalar asosida qo'llab-quvvatlash orqali ularning ilmiy salohiyatini oshirish maqsad qilinmoqda.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Har bir mamlakat taraqqiyoti, eng avvalo, uning ta'lim tizimining sifatiga bog'liq. Shu sababli zamonaviy ta'limda o'qitish usullarini yangilash, ilg'or tajribalarni joriy etish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish dolzarb masalalardan biridir.

Geometriya matematikaning eng muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Uchburchak geometriyasi esa planimetriyaning asosiy qismini tashkil etadi. Uchburchakning medianalari va bissektrisalari ko'plab geometrik masalalarda muhim rol o'ynaydi.

MEDIANALAR HAQIDA MA'LUMOT

Uchburchak medianasi uchning qarama-qarshi tomon o'rtasi bilan tutashtiruvchi kesmadir.

Agar uchburchak tomonlari a , b , c bo'lsa, medianalar formulalari quyidagicha bo'ladi:

$$m_a = 1/2 \sqrt{(2b^2 + 2c^2 - a^2)}$$

$$m_b = 1/2 \sqrt{(2a^2 + 2c^2 - b^2)}$$

$$m_c = 1/2 \sqrt{(2a^2 + 2b^2 - c^2)}$$

Medianalar bitta nuqtada kesishadi va bu nuqta uchburchakning og'irlik markazi deyiladi.

BISSEKTRISALAR HAQIDA MA'LUMOT

Bissektrisa burchakni teng ikkiga bo'luvchi kesmadir.

Ichki bissektrisa formulalari:

$$l_a = \sqrt{[bc((b+c)^2 - a^2)] / (b+c)}$$

$$l_b = \sqrt{[ac((a+c)^2 - b^2)] / (a+c)}$$

$$l_c = \sqrt{[ab((a+b)^2 - c^2)] / (a+b)}$$

Bissektrisalar ichki aylana markazida kesishadi.

MEDIANALAR VA TOMONLAR O'RTASIDAGI BOG'LANISH

Analitik hisoblashlar natijasida quyidagi tenglik hosil bo'ladi:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = 3/4 (a^2 + b^2 + c^2)$$

Mazkur formula medianalar va tomonlar orasidagi muhim geometrik bog'lanishni ifodalaydi.

BISSEKTRISALAR UCHUN TAHLIL

Bissektrisalar kvadratlari yig'indisi uchun quyidagi tengsizlik o'rinli:

$$l_a^2 + l_b^2 + l_c^2 < a^2 + b^2 + c^2$$

Bu esa medianalar uchburchak strukturasi kuchliroq bog'langanligini ko'rsatadi.

ANALITIK ISBOT

Koordinatalar sistemasida uchburchak quyidagicha joylashtiriladi:

$$A(0;0), B(c;0), C(x;y)$$

Tomonlar formulalari:

$$a^2 = (x - c)^2 + y^2$$

$$b^2 = x^2 + y^2$$

Hisoblashlar natijasida quyidagi tenglik hosil bo'ladi:

$$4(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = 3(a^2 + b^2 + c^2)$$

Mazkur natija barcha uchburchaklar uchun o'rinli hisoblanadi.

XULOSA

Ushbu maqolada uchburchak medianalari va bissektrisalari orasidagi matematik bog'lanishlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida medianalar kvadratlari yig'indisi tomonlar kvadratlari bilan qat'iy bog'langanligi isbotlandi. Uchburchak geometriyasi, xususan medianalar va bissektrisalar tahlili, planimetriyaning eng muhim qismidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, medianalar va bissektrisalar uchburchakning geometrik tuzilishida turli rollarni bajaradi.

Shu bilan, medianalar uchburchak strukturasi bissektrisalarga nisbatan kuchliroq ta'sir ko'rsatadi, bissektrisalar esa ichki aylana markazini belgilaydi. Ushbu

tahlil uchburchakning geometrik va matematik tuzilishini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Islomov S., Qodirov M. Geometriya. “Planimetriya. .” – Toshkent: O‘qituvchi, 2015. – 288 b.
2. Jo‘rayev B. Uchburchak geometriyasi va planimetriya asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 312b.
3. “Yangi O'zbekistonni barpo etishda ilm-fan va innovatsiyalarning roli.” Shavkat Mirziyoyev. (2020). Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nashriyoti.
4. Mamatqulov N. Analitik geometriya. – Toshkent: Fan va texnika, 2019. – 256 b..
5. “O'zbekistonni 2030 yilgacha rivojlantirishning strategik yo'nalishlari” .Shavkat Mirziyoyev. 2017.Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nashriyoti.
6. O‘zbekiston maktablari uchun matematika darsliklari (9–11-sinflar, Planimetriya bo‘limi), Toshkent, 2020–2022.
- 7.Qodirov M., Islomov S. Geometriya masalalari to‘plami. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016. – 200b.